

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов**, **Валентина Шумова**, **Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилев** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников**, **Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu**, **Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna**, **Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A
din interfluviul pruto-nistean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилев, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Stanislav Țerna, Mariana Vasilache, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*. Biblioteca Tyragetia, 31. Chișinău 2019, 264 pagini și 63 planșe. ISBN 978-9975-87-562-2

К изданию коллекций пластики культуры Кукутень А Молдовы
Памяти Станислава Церны

Тематика, связанная с антропоморфной пластикой, стала особенно популярна в последние десятилетия. Здесь сказались два фактора. Во-первых, на рубеже 1990-х – 2000-х гг. было преодолено господство, казалось бы, незыблемых постулатов о прочной связи неолитических статуэток с культурами плодородия и ритуалами в честь Великой Богини раннеземледельческой эпохи. Произошло это после ухода со сцены авторитетов, на мнении которых они держались как в западной, так и в восточноевропейской археологии: Марии Гимбутас (1921-1994) и Б.А. Рыбакова (1908-2001). Стало очевидно, что антропоморфные и зооморфные фигурки не только полиморфны, но и полифункциональны, а также могут изображать различных персонажей, и рассматривать их нужно, тщательно анализируя археологический и культурный контекст этих находок [Tringham, Conkey 1998; Lesure 2002]. На этом фоне интерес к пластике, как важнейшему источнику, на основе которого можно «заглянуть» в духовный мир древности, существенно возрос.

Во-вторых, значительно увеличился и объем находок. Так, если в 1970-е гг. было учтено порядка 2000 трипольско-кукутенских антропоморфных фигурок, то к настоящему времени их известно более 10000 [Țerna 2017]. Существующие своды пластики, подготовленные еще в 1970–80-е гг. [Pogozheva 1983; Monah 1997; зооморфные статуэтки: Balabina 1998], в той или иной мере были выборками из значительных серий находок, т.к. большинство из коллекций, происходящих из памятников, раскопанных в эти десятилетия и даже ранее, не были опубликованы. Не была полноценно представлена в публикациях и пластика из

поселений Пруто-Днестровского междуречья периода Триполье VI-Кукутень А. Территория Молдовы смотрелась «белым пятном» на фоне опубликованных материалов из соседней Румынии. Таким образом, издание материалов конкретных комплексов, где описаны особенности контекста, показаны индивидуальные вариации форм фигурок из одного памятника, подробно описана техника из изготовления в этих условиях крайне необходима. Эту задачу решают авторы рецензируемой монографии, в которой представлен подробный иллюстрированный каталог находок из раскопок 11 памятников периода Триполье VI-Кукутень А,

раскопанных на территории Республики Молдова. Представленная ими книга – первая масштабная публикация коллекций статуэток из Молдовы.

Авторы, которые уже имели опыт совместной работы [Țerna, Vasilache 2015], пошли гораздо дальше простого публикации коллекций: аналитический раздел книги затрагивает ряд актуальных проблем методологии изучения раннеземледельческой пластики, в частности выработки адекватной методики анализа антропоморфных статуэток как массовой категории находок. Издание книги на двух языках – румынском и английском – значительно расширяет круг читателей, давая возможность для широкого обсуждения затронутых в ней вопросов.

Структура книги логична и последовательна. В первой главе (автор – М. Василаке) представлена общая характеристика памятников периода Кукутени А-Триполье VI Пруто-Днестровского междуречья. обстоятельный очерк резюмирует результаты многолетних археологических исследований, представлены общие характеристики материалов: поселений, их топографии и планировки, построек, орудий труда, керамики. Помимо данных, уже представленных в обобщающих монографиях [Sorochin 2002; Palaguta 2007], здесь освещены и результаты проведенных в прошедшее десятилетие раскопок и магнитометрических исследований, позволивших обновить планы поселений, выявить на ряде из них оборонительные сооружения. Автор также акцентирует внимание на описании техники и технологии керамики, что актуально для темы книги, т.к. и посуда, и статуэтки производились одними и теми же мастерами, использовавшими при изготовлении сходные приемы лепки и декорирования изделий.

Важным разделом книги является Глава II, посвященная общей характеристике пластики периода Кукутени А-Триполье VI, написанная С. Церной. К глубокому сожалению, автор ее трагически погиб в декабре 2019 года, так и не успев реализовать многих своих идей. В рецензируемой книге представлена часть его разработок, выполненных в процессе подготовки фундаментального научного исследования, которым должна была стать его кандидатская диссертация.

По подсчетам С. Церны, на сегодняшний день известно около 2600 керамических антропоморфных фигурок, которые можно отнести к рассматриваемому периоду. Это почти четверть от всего массива пластики Кукутени-Триполье. Большая его часть – фрагментированные изделия, из них только 5% целых фигурок. Кроме того, вследствие небольшого формата изделий, позиция большинства находок не имеет четкой привязки к каким-ли комплексам. Поэтому для статуэток важна отработка такой методики исследования, при которой из этого набора фрагментов можно извлечь ту информацию, которая будет полезна для их интерпретации. Очевидна необходимость «новой парадигмы в доисторических исследованиях на основе углубления анализа контекста находок и их социальных измерений для исследования феномена антропоморфной пластики» [Țerna, Vasilache 2019, 31].

Вкратце осветив технику изготовления и особенности моделирования фигурок, С. Церна дает подробный анализ метрики и пропорций статуэток, прослеживая основные тенденции изменения пропорций во времени. Соотнесение высоты фигурок со средними параметрами человеческой ладони показало, что она была основной единицей измерения для их моделирования: «высота “маленьких” фигурок коррелировала с шириной ладони человека, формирующего их, в то время как “средние” фигурки имели высоту, соответствующую ширине двух перекрывающихся человеческих рук, и так далее» [Țerna, Vasilache 2019, 39-41, Fig. 3]. Анализ поз статуэток показал, что в период Кукутени А доминировали стоящие фигурки (74%), что контрастирует с предыдущим периодом, где более половины фигурок изображают персонажей сидящими.

Обращение к обсуждению темы фрагментации изделий продиктовано интересом к этой теме, сложившемуся в 2000-е гг. Доминирование находок нижних частей статуэток вполне справедливо связывается с тафономией слоя, а не с какими-либо особенностями их утилизации.

Результатом анализа форм фигурок стал вывод о том, что часто обозначается не полный набор гендерных признаков, а лишь отдельные из них. Объяснить необязательное изображе-

ние некоторых гендерных признаков можно через социальный контекст мелкой пластики: ее использование в пределах домохозяйства, где определение персонажа не требует дополнительных пояснений [Palaguta, Mitina 2014, 279-280].

К сожалению, для исследуемого периода пока неизвестны находки «закрытых» комплексов – наборов статуэток. Поэтому приходится анализировать общие особенности распределения пластики в слое и в пределах построек. Авторами был поставлен вопрос о выделении построек с особым инвентарем, в состав которого входили и массовые находки статуэток. Согласен, что такие постройки нельзя считать «храмами», они не выделяются особой архитектурой.

Интересна постановка вопроса об «обществе статуэток» (“a society of figurines”), отражения в нем реальных социальных отношений. Предполагается, что указания на существование такой иерархии могут быть в акцентировании внимания на изображении «мужских» атрибутов у мужских фигурок, а украшений – у женских. Однако, почему это должна быть именно иерархия? Для интерпретации фигурок и их атрибутов могут быть предложены и другие объяснения, которые можно было бы обсудить в работе [Palaguta, Mitina 2014; Palaguta 2018], но, к сожалению, они не были рассмотрены.

Каталог коллекций, представленный в главе III (автор – М. Василаке), представляет подробное описание находок из 11 памятников – Старые Куконешты I (Cuconești Vechi I), Котова (Cotova), Старые Дуруиторы I (Duruitoarea Veche I), Новые Дуруиторы – Ивановка (Duruitoarea Nouă – Ivanovca), Большая Городка «Ла Четате» (Horoada Mare “La Cetate”), Верхние Жоры (Jora de Sus), Мошана I (Moșana I), Путинешты II и III (Putinești II, Putinești III), Новые Русешты I (Ruseștii Noi I), Стольничены «Четате» (Stolniceni “Cetate”), – хранящихся в фондах Национального музея истории Молдовы. Большинство этих памятников было раскопано в 1960-80-е годы В.И. Маркевичем, Е.К. Черныш, Т.А. Поповой, В.Я. Сорокиным, и только два из них были исследованы в последние десятилетия (Большая Городка, Стольничены). Основная масса находок публикуется впервые.

Описание коллекций пластики каждого из отмеченных памятников предваряют данные о степени их исследованности, количестве и характере изученных объектов, особенностях находок. Важно заметить, что при описании каждой статуэтки представлен ее номер в музейной коллекции, что облегчает специалистам доступ к непосредственному знакомству с предметом, а также позволяет избежать ошибок при использовании материала в публикациях. Каталог сопровождается таблицами цветных иллюстраций. Качественная репрезентация материала позволяет лучше рассмотреть отдельные детали фигурок.

Глава IV (автор – С. Церна) представляет обобщенные характеристики коллекций пластики из каждого памятника. В принципе, подобное описание можно было бы поместить и в пределы каталога, однако авторы выбрали путь дублирования разделов, для более четкого суммирования результатов исследования статуэток каждого из памятников. На основании обобщенных характеристик материала сформулированы и общие выводы работы. Так, представленные комплексы статуэток «идеально вписывается» в морфолого-стилистические рамки миниатюрной пластики современных им памятников на территории Румынии [Țerna, Vasilache 2019, 194]. Однако здесь можно добавить, что аналогичные фигурки происходят и из памятников Среднего Поднепровья, находящихся на территории современной Украины. Так, например, коллекция из 35 фигурок происходит из Поливанова Яра III [Porova 2003, 186-189, Рис. 103]. Этот памятник относится к тому же локальному варианту, что и Дрэгушени в Румынии, а также рассмотренные в монографии Путинешты и Новые Дуруиторы в Молдове. Ведь локальная группировка древних поселений не обязательно должна соответствовать современным государственным границам.

Для сравнительного анализа интересны изданные в монографии статуэтки из памятников, расположенных к югу от массива Кодр, разделяющего Пруто-Днестровское междуречье на южную и северную части. Керамические комплексы памятников северомолдавского и южного локальных вариантов периода Триполье VI-Кукутень А демонстрируют принципи-

альные различия по своей структуре: на севере Молдовы их основу представляет керамика с рельефным декором, на юге – с расписным [Palaguta 2007, 50-57]. При всей схожести форм фигурок, что указывает на общую основу, на юге в период Кукутени А распространяется традиция украшать некоторые статуэтки росписью, что согласуется и с аналогичной тенденцией в декорировании сосудов. Так, две из опубликованных в книге статуэток из Верхних Жор [Țerna, Vasilache 2019, Pl. 24, 6/4; Pl. 25, 6/5], скорее всего, были расписными. Роспись, возможно, покрывала и гладкую поверхность некоторых фигурок из Стольничен [Țerna, Vasilache 2019, Pl. 60, 11/1-2]. Росписью была покрыта и мелкая пластика из Жур – базового памятника южного локального варианта в Молдове [Palaguta 2007, 42, fig. 72/7]. Отличия комплекса пластики Новых Русешт I, раскопанного В.И. Маркевичем в 1960-е гг., которое отмечают авторы монографии, справедливо связываются с более ранним временем этого памятника, существование которого относится к начальным фазам периода Кукутень А.

Хотелось бы также прокомментировать наблюдение авторов относительно контекста находок статуэток в Путинештах III, обнаруженных преимущественно в землянках [Țerna, Vasilache 2019, 194]. Такое распределение является, скорее всего, результатом естественной концентрации находок в процессе формирования культурного слоя. Соответствующие наблюдения над распределением зооморфной пластики были сделаны В.И. Балабиной [Balabina 1990].

К сожалению, в монографии не упомянуты некоторые не изданные коллекции, которые имеют прямое отношение к представленным в ней материалам. Среди них коллекция из 94 антропоморфных фигурок, происходящая из раскопок поселения периода Триполье VI-Кукутень А Друцы I, произведенных в 1982-

1984 гг. археологической экспедицией МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством Н.В. Рындиной. В кратких статьях в ежегоднике «Археологические открытия» опубликованы рисунки двух статуэток [Ryndina 1984; Ryndina 1985; Ryndina 1986]. При раскопках здесь было сделано интересная находка: две фигурки, целая и фрагмент нижней части, которые были, явно намеренно, помещены под глинобитное возвышение на полу жилища [Palaguta 1994]. Эта коллекция стала темой для двух дипломных работ студентов кафедры археологии исторического факультета МГУ. Ныне она хранится в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве, ряд целых фигурок присутствуют в экспозиции музея. Можно надеяться, что она тоже будет опубликована.

Параллельно с антропоморфной пластикой можно было бы опубликовать другие предметы, так или иначе связанные с миром керамической миниатюры трипольцев: зооморфные фигурки, «алтари» и модели жилищ. Фрагменты последних могут быть выявлены при разборке керамических коллекций: в частности, автору они встречались при работе с керамикой поселений Старые Куконешты I, Друцы I, Журы. Возможно, когда-то этот материал тоже будет введен в научный оборот.

В заключение хотелось бы еще раз отметить то, что вышедшая книга стала ценнейшим источником для исследования пластики раннеземледельческих культур Европы. Высказанные в рецензии замечания имеют целью лишь дополнить отдельные аспекты проделанной авторами огромной работы. Очень жаль, что не стало одного из авторов этой книги: с ним были связаны большие ожидания в области разработки темы, связанной с изобразительным искусством ранних земледельцев. Хотелось бы надеяться, что его друзья и коллеги продолжат эту важную работу.

Библиография

- Balabina 1990:** V.I. Balabina, Arkheologicheskii kontekst tripol'skoi zoomorfnoi plastiki. In: (red. V.G. Zbenovich) Rannezemledel'cheskie poseleniia-giganty tripol'skoi kul'tury na Ukraine: tezisy dokladov I polevogo seminara (Kiev 1990), 142-146 // В.И. Балабина, Археологический контекст трипольской зооморфной пластики. В: (ред. В.Г. Збеневич) Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: тезисы докладов I полевого семинара (Киев 1990), 142-146.

- Balabina 1998:** V.I. Balabina, Figurki zhivotnykh v plastike Kukuten'-Tripol'ia (Moskva 1998) // В.И. Балабина, Фигурки животных в пластике Кукутень-Триполья (Москва 1998).
- Lesure 2002:** R.G. Lesure, The Goddess Diffracted. Thinking about the Figurines of Early Villages. *Current Anthropology* 43, 2002, 587-610.
- Monah 1997:** D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie. BMA III (Piatra Neamț 1997).
- Palaguta 1994:** I.V. Palaguta, Tripol'skoe poselenie Drutsy I v Severnoi Moldove (planigrafia keramicheskikh nakhodok). In: (otv. red. E.V. Iarovoi) Drevneishie obshchnosti zemledel'tsev i skotovodov Severnogo Prichernomor'ia V tys. do n.e. – V v. n.e. Materialy Mezhdunarodnoi arkheologicheskoi konferentsii. Tiraspol', 10-14 oktiabria 1994 (Tiraspol' 1994), 51-52 // И.В. Палагута, Трипольское поселение Друцы I в Северной Молдове (планиграфия керамических находок). В: (отв. ред. Е.В. Яровой) Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. – V в. н.э. Материалы Международной археологической конференции. Тирасполь, 10-14 октября 1994 (Тирасполь 1994), 51-52.
- Palaguta 2007:** I. Palaguta, Tripolye Culture during the Beginning of the Middle Period (BI). The relative chronology and local grouping of sites. BAR International Series 1666 (Oxford 2007).
- Palaguta 2012:** I.V. Palaguta, Mir iskusstva drevnikh zemledel'tsev Evropy. Kul'tury balkano-karpatskogo kruga v VII–III tys. do n.e. (Sankt-Peterburg 2012) // И.В. Палагута, Мир искусства древних земледельцев Европы. Культуры балкано-карпатского круга в VII–III тыс. до н.э. (Санкт-Петербург 2012).
- Palaguta 2018:** I.V. Palaguta, "Group Portrait" of the Early Agricultural Era: A Set of Figurines of Vinča Culture from Stubline (Serbia) in the Context of the European Neolithic and Copper Age Societies. *Vestnik of Saint Petersburg University. Arts* 8(4), 2018, 626-645.
- Palaguta, Mitina 2014:** I.V. Palaguta, M.N. Mitina, On the problem of interpretation of the Neolithic anthropomorphic clay sculpture: figurine sets — their structure, functions and analogies. In: (ed. C.-E. Ursu, S. Țerna) Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe. *Studies into South-East European Prehistory, I* (Suceava 2014), 275-301.
- Pogozheva 1983:** A.P. Pogozheva, Antropomorfniaia plastika Tripol'ia (Novosibirsk 1983) // А.П. Погожева, Антропоморфная пластика Триполья (Новосибирск 1983).
- Popova 2003:** T.A. Popova, Mnogosloinoe poselenie Polivanov Iar. K evoliutsii tripol'skoi kul'tury v Srednem Podnestrov'e (Saint-Petersburg 2003) // Т.А. Попова, Многослойное поселение Поливанов Яр. К эволюции трипольской культуры в Среднем Поднестровье (Санкт-Петербург 2003).
- Ryndina 1984:** N.V. Ryndina, Raskopki poseleniia razvitogo Tripol'ia Drutsy I. In: (red. B.A. Rybakov) Arkheologicheskie otkrytiia 1982 goda (Moskva 1984), 415-416 // Н.В. Рындина, Раскопки поселения развитого Триполья Друцы I. В: (отв. ред. Б.А. Рыбаков) Археологические открытия 1982 года (Москва 1984), 415-416.
- Ryndina 1985:** N.V. Ryndina, Raboty Tripol'skoi ekspeditsii. sb.: (red. V.P. Shilov) Arkheologicheskie otkrytiia 1983 goda (Moskva 1985), 459-460 // Н.В. Рындина, Работы Трипольской экспедиции. В: (ред. В.П. Шилов) Археологические открытия 1983 года (Москва 1985), 459-460.
- Ryndina 1986:** N.V. Ryndina, Tripol'skoe poselenie Drutsy I. In: (red. V.P. Shilov) Arkheologicheskie otkrytiia 1984 goda (Moskva 1986), 385-386 // Н.В. Рындина, Трипольское поселение Друцы I. В: (ред. В.П. Шилов) Археологические открытия 1984 года (Москва 1986), 385-386.
- Sorochin 2002:** V. Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăgușeni-Jura. BMA XI (Piatra-Neamț 2002).
- Țerna, Vasilache 2015:** S. Țerna, M. Vasilache 2015. Plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Duruitoarea Veche I (raionul Râșcani, Republica Moldova). *Tyragetia, s.n., vol. IX [XXIV], nr. 1*, 57-78.
- Țerna, Vasilache 2019:** S. Țerna, M. Vasilache, Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei). *Biblioteca Tyragetia*, 31 (Chișinău 2019).
- Tringham, Conkey 1998:** R. Tringham, M. Conkey, Rethinking Figurines: A Critical View from Archaeology of Gimbutas, the 'Goddess' and Popular Culture". In: (ed. L. Goodison, C. Morris) *Ancient Goddesses: The Myths and the Evidence* (London 1998), 22-45.
- Tserna 2017:** S.V. Tserna, K voprosu o rasprostranenii melkoi antropomorfnoi plastiki na poseleniiakh kul'tury Kukuten'-Tripol'e. *Kratkie soobshcheniia Instituta arkheologii* 247, 2017, 223-244 // С.В. Церна К вопросу о распространении мелкой антропоморфной пластики на поселениях культуры Кукутень-Триполье. *Краткие сообщения Института археологии*, 247, 2017, 223-244.